

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

VOLUME II | ISSUE 2 | FEBRUARY | 2024

ISSN: 2181-4031

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 2-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ- II, НОМЕР-2

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-2

ТОШКЕНТ – 2024

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2024-2>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент
2. Ходжаметова Гулчира Илишевна – тарих фанлари номзоди, профессор
3. Ҳайдаров Ўрал Ахмадович – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент
4. Мусаев Джамалиддин Камалович – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент
5. Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б
6. Узакова Зарина Фуркатовна – социология ф.б.ф.д (PhD), доцент
7. Мамадияров Дилшод Уралович – иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент
8. Тўраев Шавкат Нишонович – фалсафа фанлари номзоди, доцент
9. Бердиева Гулмира Аминовна – тарих фанлари номзоди
10. Гаипов Жасур Бахром ўғли – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD)
11. Сохибова Лола Жонибоевна – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
12. Шарипов Дилшод Бахшиллоевич – сиёсатшунос, эксперт
13. Содиржонов Мухриддин
Махамадаминович – социология ф.б.ф.д (PhD)
14. Саттаров Дилшод Юлдашевич – юридик фанлар номзоди, доцент
15. Турақулов Акмалжон Анварович – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
16. Каримов Бозарқул Худдайбердиевич – фалсафа фанлари номзоди

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

TAGAYMURATOVA Gulchehra Tuychiyevna*Guliston davlat universiteti**“Ijtimoiy fanlar” kafedrası**o‘qituvchisi*<https://doi.org/10.5281/zenodo.10633401>

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING ZAMONAVIY OLIY TA'LIMDAGI O'RNI VA UNING QISQACHA TARIXI

ANNOTATSIYA

Maqola raqamli texnologiyalarning Oliy ta'lim tizimiga kirib kelish tarixi, sabablari, ta'lim tizimidagi imkoniyatlari va oqibatlarini haqida, tushuncha va ma'lumotlar beradi. Raqamli texnologiyalarning zamonaviy oliy ta'limdagi o'rni va uning qisqacha tarixi o'rganibgina qolmay, hozirgi zamon uchun, qolaversa kelajak avlod uchun, raqamli texnologiyalarning o'rni qanchalik muhim ekani haqida ham so'z boradi. Raqamli texnologiyalarning zamonaviy oliy ta'limdagi o'rni nafaqat talaba yoshlar uchun, balki ustozlar uchun ham juda keraklidir. Sababi shiddat bilan yangilanib kelayotgan zamonamizda, hamma narsa tez rivojlanib bormoqda.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim, raqamli texnologiya, raqamlashtirish, ta'lim texnologiyalari, raqamli pedagogika, hemis, inson kapitali, talaba yoshlar, ustozlar, zamonaviy oliy ta'lim, ta'lim tizimidagi imkoniyatlar.

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ МЕСТО И ЕГО КРАТКАЯ ИСТОРИЯ

АННОТАЦИЯ

В статье рассказывается об истории, причинах, возможностях и последствиях внедрения цифровых технологий в систему высшего образования, дается понимание и информация. Место цифровых технологий в современном высшем образовании и его краткая история не только исследуются, но и рассказываются о том, насколько важна роль цифровых технологий для настоящего, а тем более для будущего поколения. Роль цифровых технологий в современном высшем образовании очень важна не только для студенческой молодежи, но и для наставников. Причина в том, что в наше время, когда мы стремительно обновляемся, все быстро развивается.

Ключевые слова: высшее образование, цифровые технологии, цифровизация, образовательные технологии, цифровая педагогика, hemis, человеческий капитал, студенческая молодежь, наставники, современное высшее образование, возможности в системе образования.

DIGITAL TECHNOLOGIES IN MODERN HIGHER EDUCATION THE PLACE AND ITS BRIEF HISTORY

ANNOTATION

The article tells about the history, causes, opportunities and consequences of the introduction of digital technologies into the higher education system, and provides an understanding and information. The place of digital technologies in modern higher education and its brief history are not only explored, but also talked about how important the role of digital technologies is for the present, and even more so for the future generation. The role of digital technologies in modern higher education is very important not only for students, but also for mentors. The reason is that nowadays, when we are rapidly updating, everything is developing rapidly.

Keywords: higher education, digital technologies, digitalization, educational technologies, digital pedagogy, hemis, human capital, student youth, mentors, modern higher education, opportunities in the education system.

Zamon va makon yanada yuksalish sari ildam harakatlanayotgan, insoniy makon ham taraqqiyot va ilmiy yangiliklarning zamiriga kirib u bilan hamnafas bo‘lib, qorishib borayotgan bir davrda yashamoqdamiz. To‘g‘ri insonyat ming yillardan biyon doimo yuksaklikka intilib u uchun kurashib, o‘zi uchun qulaylik va farovonlik yaratish yo‘lida tinimsiz mehnat qilib kelmoqda. O‘tgan asrning ikkinchi yarmida boshlangan ilmiy inqilob ko‘pgina sohalar qatori texnologiya sohasida yuksakroq darajada nomoyon bo‘ldi va bo‘lmoqda desak adashmagan bo‘lamiz.

Shu o‘rinda davlatimiz rahbari Sh.M.Mirziyoyevning quydagi fukrlari o‘rinlidir: “Taraqqiyotga erishish uchun raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini egallashimiz zarur va shart. Bu bizga yuksalishning eng qisqa yo‘lidan borish imkoniyatini beradi. Zero bugun dunyoda barcha sohalarga axborot texnologiyalari chuqur kirib bormoqda. Albatta raqamli iqtisodiyotni shakllantirish kerakli infratuzilma, ko‘p mablag‘ va mehnat resurslarini talab etishini juda yaxshi bilamiz. Biroq, qanchalik qiyin bo‘lmasin, bu ishga bugun kirishmasak, qachon kirishamiz? Ertaga juda kech bo‘ladi” [1].

Raqamli texnologiyalar (inglizcha: Digital technology)-signallarni uzluksiz spektr shaklida emas, balki analog darajadagi diskret diapazonlarda ko‘rsatishga asoslangan texnologiyalar [2].

Raqamli texnologiya kodlashtirilgan raqamli signallar yordamida axborotning uzlikli-qisqa, ammo muayyan vaqt oralig‘ida olish imkoniyatini beruvchi texnologiya sanaladi. O‘qitish tizimida raqamli texnologiyalardan foydalanish “ta’limni raqamlashtirish” deb nomlanadi. Bunda o‘quv jarayonida barcha hujjatlar-o‘quv rejalar, fan dasturlari, sillabuslari, guruh jurnallari, o‘quv materiallar onlayn shaklga o‘tkaziladi.

2019 yil 9 oktyabrda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi farmon [7].

2020 yil 17 martda Prezidentimizning “Toshkent shaxrida raqamli texnologiyalarni keng joriy chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4642 sonli qarori;

2020 yil 05 oktyabrda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamli O‘zbekiston-2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida farmonining qabul qilinishi bu boradagi ishlarning davlat va jamiyat taraqqiyoti uchun naqadar muxim ahamiyat kasb etayotganligini anglatib turibdi.

Oliy ta’lim tizimida tayyorlanayotgan kadrlarni davr talabi va kelajak talablariga mos ravishda ta’lim - tarbiya jarayonlarini tashkil etish, bu tendensiyalarga alohida e’tibor berish integratsiyalashayotgan dunyo talabidir.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili.

Oliy ta'limda tizimini rivojlantirish, uning samaradorligini zamon talablari darajasiga ko'tarish, zamonaviy axbarot texnologiyalarini ta'lim jarayoniga jalb qilish va shu bilan birga jahon tajribasidan foydalangan holda davr talabiga mos bilimli va kasbiy salohiyatga ega kadrlar tayyorlashda so'ngi ilmiy yutuqlardan oliy ta'limda samarali foydalanishga doir ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Xususan, Akademik S.S.G'ulomov, dotsent M.Abdullayev tomonidan bu boradagi imkoniyatlar, yutuqlar, vazifalar va tizimning afzalliklari ilmiy yoritilib, taxlil qilingan. Sun'iy intellekt atamasiga tushuncha beradigan bo'lsak, unga iqtisodiyot fanlari doktori, professor T.Teshabayev hamda akademik S.Gulyamov tomonidan quyidagicha ta'rif berilgan: "Tizimning tashqi ma'lumotlarni tahlil qilish va sharhlash, mustaqil o'rganish va qo'yilgan muammolarni hal qilish uchun olingan bilimlardan foydalanish qobiliyati" [3].

Shuningdek horijiy davlatlar olimlarining sohaga oid ma'lumotlarini umumlashtirib, mavzuni yoritishga harakat qilindi: Laura M.Stekman, Editor "Examining Internet and technoligi around the world" USA 2021 [4].

Ta'lim tizimi sifatini oshirishda innovatsion faoliyatni samarali qo'llashning nazariy va amaliy muammolarini O'zbekiston olimlaridan K.X.Abduraxmonov, L.V.Peregudov, M.X.Saidov, A.N.Aripov va boshqalarning asarlari va marolalarida tadqiq etilgan.

Muhokama va natijalar.

Bugungi innovatsion, zamonaviy dunyoning o'z talablari, keng imkoniyatlari va muammolari insonlar hayotiga global integratsiyalashuv jarayonlari bilan birga kechmoqda. Bugun biz yashayotgan postindustriyalashgan jamiyat ilmiy-texnikaviy inqilob va daromadlarning sezilarli darajada oshishi natijasida ustunvorlik maxsulot ishlab chiqarishdan "xizmatlar" ishlab chiqarishga ma'lum darajada o'tishi kuzatilmoqda va bu yaqin 5-10 yilliklarda sezilarli darajada rivojlanishi kutilmoqda. Bu jarayon jamiyatning turli sohalarida ham o'z aksini topmoqda. Shunday ekan zamonaviy dunyoning bu yutug'ini ilm fan rivoji va ta'lim tizimini yuksaltirishda keng va samarali foydalanish, bu tizimda ham sezilarli rivojlanishga xizmat qilishi shubhasizdir.

Sun'iy intellekt sohasida o'tgan asrning o'rtalaridan tadqiqot ishlari boshlangan. Ingliz matematigi va kriptografi Alan Tyuring (1912-1954) mazkur yo'nalishda ilk tadqiqot muallifi hisoblanadi. Xususan, 1950 yillarda texnologiyalar imkoniyatlari insoniyatni aql jihatdan ortda qoldirishi haqida savollarga asoslangan maqolasini chop ettirgan Alan Tyuring "Tyuring testi" tajribasini ishlab chiqdi. Maqola chop etilganidan so'ng sun'iy intellekt sohasida yangidan-yangi tadqiqotlar amalga oshirildi. Ushbu davr mobaynida olim qarashlarini o'zgartirmagan holda fikrlashda insondan farq qilmaydigan mashinalar haqida ham turli fikrlarni bildira boshlagan.

"Sun'iy intellekt" atamasi 1956 yilga kelib paydo bo'ldi. Shu yilning yozida AQSHning Dartmut universitetida sun'iy tafakkur masalalari bo'yicha anjuman bo'lib o'tdi. Ushbu anjumanda ma'ruza qilgan amerikalik informatika sohasidagi olim Jon Makkarti (1927-2011) "Artificial Intelligence" ("Sun'iy tafakkur") atamasi muallifi sifatida tarixga nom qoldirdi. XX asrning 80-yillari sun'iy intellekt – kashfiyot deya e'tirof etila boshladi. Olimlar ushbu yo'nalishda darsliklar ishlab chiqa boshladilar. Shuningdek, 1997 yilda shaxmat bo'yicha Jahon chempioni Garri Kasparovni mag'lubiyatga uchratgan mashhur shaxmat dasturi – "Deep Blue" yaratildi. Shu yillarda Yaponiyada neyron tarmoqlari asosida 6-avlod kompyuter loyihasi ishlab chiqilayotgan edi. Shundan so'ng sun'iy intellektga e'tibor kuchaydi. Yirik kompaniyalardan tortib to harbiy muassasalargacha mazkur sohani moliyalashtira boshladi. Natijada yangi texnologiyalar soni oshib, raqobat kuchaydi, sun'iy intellekt vositalari mukammallashtirildi.

Raqamli texnologiyalar misli ko'rilmagan sur'atlarda rivojlanib borayotgani jamiyatda ham, oliy ta'limda ham tub o'zgarishlarga olib kelmoqda. Shu munosabat bilan Xalqaro universitetlar assotsiatsiyasi (IAU) oliy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni joriy etish va rivojlantirish muammolarini o'rganishni asosiy ustuvor yo'nalish sifatida belgiladi.

Rivojlangan xorijiy davlatlar ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarning ustunvorlik kasb etishi o'qitish sifatini yangi bosqichga ko'tarish, tayyorlanayotgan kadrlarning raqobatdoshligini oshirish, inson kapitalini samarali rivojlantirishning yangi istiqbollarini ochmoqda.

Oliy ta'limni raqmlashtirish bo'yicha yetakchilik qilib kelatotgan davlatlar: Fillandiya, Singapur, Yaponiya va shu kabi boshqa davlatlar ta'lim platformalari orqali sifatli ta'lim xizmatlarini ko'rsata olishga muvafaq bo'lishdi va raqamli texnologiyalar bo'yicha raqobatbardoshlik jixatidan Jahon reytingida yuqori o'rinlarni egallash imkoniyatiga ega bo'lishdi.

Davlatimizda bu borda sezilarli amaliy ishlarning jamiyatning turli sohalarida amalga oshirilayotganligini quyidagi ayrim misollarda ko'rishimiz mumkin:

My.gov.uz. yagona partali orqali bugungi kunda 8milliondan ortiq aholi va tadbirkorlar 570 turdagi onlayn xizmatlardan foydalanmoqda.

2022 yilda BMTning elektron hukumat reytingida mamlakatimiz 18 pog'ona yuqorilab, 69-o'rinni egalladi. 2030-yilga borib, ushbu reytingdagi birinchi o'ttiztalikka kirish bo'yicha yillik chora-tadbirlar ishlab chiqilgan. So'nggi 3 yilda IT o'quv markazlari soni 300 dan oshdi. "Bir million dasturchi" loyihasi doirasida ta'lim olib, sertifikatga ega bo'lgan yoshlar soni 1 million 200 ming nafarni tashkil etdi. O'tgan yildan boshlab xalqaro IT-sertifikatlarga o'qish xarajatlarini 50 foizgacha qoplab berish yo'lga qo'yildi. 215 ming nafar yoshlar xalqaro onlayn kurslarni bitirib, sertifikat oldi [9].

Oxirgi besh yilda oliy ta'lim muassasalari soni 160 taga yetdi va O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasiga ko'ra bu raqam 200 taga yetkaziladi. Yagona integratsiyalashgan elektron tizim (HEMIS) Jahon banki loyihasi doirasida yaratilgan, shuningdek, yaratilgan. U respublikadagi barcha talabalar (jumladan, xususiy va xalqaro universitetlar), ularning davomati va natijalari, shuningdek, mamlakat o'qituvchilari, elektron resurslar, o'quv dasturlari, ta'lim mazmuni va boshqalar to'g'risidagi ma'lumotlar bazasini o'z ichiga oladi.

Inson kapitali zamonaviy jamiyatning eng qimmatli resursidir. Respublikada 36 milliondan oshiq aholi istiqomat qiladi, shundan 18 millioni (60 foizdan ortig'i) 30 yoshgacha bo'lgan yoshlardir. Dastlabki prognozlariga ko'ra, 2030-yilga borib O'zbekiston aholisi 40 million kishiga ko'payadi, agar bu tendentsiya davom etsa, ularning 24 millionini yoshlar tashkil qiladi. Bundan tashqari, Prezident O'zbekistonni mintaqaviy IT-markazga aylantirish vazifasini qo'ydi. Bu borada yoshlarni IT-ta'lim sohasiga keng jalb etishga katta e'tibor qaratilmoqda.

Raqamli texnologiyalar eng katta yutug'i – tashkiliy, moliyaviy va inson harajatlarini tejash orqali iqtisodiy samaradorlikni keskin ravishda oshirish imkoniyatidir.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, o'rganilgan va qayd etib o'tilgan ma'lumotlarga asoslanib podustriyal dunyoda innovatsiyon texnologiyalarning ildam taraqqiyoti va uni davlatlar taraqqiyotidagi o'rni va ahamiyat ortib borayotgan bugungi kunda, uning rivoji qaysidir ma'noda ta'lim jarayonlari bilan bog'liqligi va aks etishi kelajak taraqqiyoti uchun zamin bo'lib hizmat qiladi. Bu o'rinda esa oliy ta'limning ham o'rni va ma'suliyati muhim ma'no va ahamiyat kasb etishi aniq haqiqatdir. Shunday ekan raqamli texnologiyalarni turli sohalariga va shu bilan birga oliy ta'lim tizimiga joriy etish, ta'lim tizimini modernizatsiya qilish va yosh avlodda raqamli texnologiyalardan foydalanish ma'daniyati ko'nikmasini shakllantirish ta'lim samaradorligini oshirishga shu bilan birga jamiyat va davlat farovonligi, ravnaqiga xizmat qiladi.

IQIBOSLAR. ЧОСКИ. REFERENCES.

1. <https://www.mitc.uz/uz/news/1403>
2. https://uz.wikipedia.org/wiki/Raqamli_tehnologiya_asoslari
3. Teshabayev T.Z., Gulyamov S.S., Xayitmatov O'.T., Ayupov R.X. "Raqamli iqtisodiyot va dasturlash asoslari". Izohli lug'at. – "Iqtisod-moliya"
4. <https://dokumen.pub/examining-internet-and-technology-around-the-world-1440867216-9781440867217.html>
5. <https://lex.uz/docs/5297046?ONDATE=04.01.2024>
6. <https://yuz.uz/news/suniy-intellekt--texnologik-rivojlanish-asosi>
7. https://nrm.uz/contentf?doc=602358_&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 17.02.2021 yildagi PQ-4996-son
9. <https://rtmc.uz/news/prezident-raqamli-texnologiyalar-sohasidagi-natijalar-va-rejalar-bilan-tanishdi>

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 2-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-2

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-2

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz